

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitora Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanov Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

TALABALARDA IJODIY QOBILYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Normurodova Qunduz Tursun qizi
 O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
 Pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi, 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarda ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari, olimlar fikrlari qarashlari shu bilan qatorda talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy shakl, metod va vositalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: qobiliyat, jamiyat, kreativlik, tashabbuskor, rivojlanish, tafakkur, iqtidor, daraja, sifat, raqamli texnologiyalar.

Abstract: This article examines the pedagogical opportunities for developing students' creative abilities, as well as the views and opinions of scholars. In addition, modern forms, methods, and tools for developing students' creative abilities are highlighted.

Key words: ability, society, creativity, initiative, development, thinking, talent, level, quality, digital technologies.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические возможности развития творческих способностей у студентов, а также анализируются взгляды и мнения ученых. Кроме того, освещаются современные формы, методы и средства развития творческих способностей студентов.

Ключевые слова: способность, общество, креативность, инициативность, развитие, мышление, талант, уровень, качество, цифровые технологии.

KIRISH

Bugungi kunda ijodkorlik shaxsning muhim mezonlaridan biri bo'lib, uning har tomonlama rivojlanishining asosiy omili sifatida e'tirof etilmoqda. "Yuksak bilimli, dunyoqarashi keng, zamonaviy fikrlaydigan, texnologik savodxon yoshlari ko'p bo'lgan yurtda tinchlik va taraqqiyot, o'zaro jipslik hamisha barqaror bo'ladi. Yoshlarimizga sifatli ta'lim va tarbiya berish, zamonaviy kasb va hunarlar hamda xorijiy tillarni o'rgatish, ularning hayotda munosib o'rin topishi uchun zarur sharoitlar yaratish eng asosiy vazifamiz va burchimizga aylangan", – deya ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev 2026-yil 24-fevral kuni yoshlar bilan uchrashuv chog'ida.

Mazkur yondashuv asosida respublikamizda inson kapitalini mehnat bozori talablari asosida rivojlantirish, ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy pedagogik usullarni joriy etish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlarni tayyorlash ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Shuningdek, yoshlarning intellektual salohiyatini namoyon etishi hamda ularning ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi ^[1].

Xususan, PQ-5040-son Qaror ("Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"), PQ-5039-son Qaror ("Ma'naviyat va ijodni qo'llab-quvvatlash maqsadli jamg'armasini tashkil etish to'g'risida"), hamda PF-6000-son Farmon ("Madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida") kabi normativ-huquqiy hujjatlar mazkur yo'nalishda muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Shuningdek, 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish doirasida ta'lim tizimida qator amaliy chora-tadbirlar joriy etildi. Jumladan, 2022/2023 o'quv yilidan boshlab ta'lim muassasalarida o'quvchi va talabalarning musiqiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, ularning qalbida milliy madaniyatga bo'lgan muhabbatni shakllantirish, iste'dodli yoshlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari zamonaviy pedagogika tadqiqotlarida muhim o'rin tutadi.

Xususan, respublikamiz olimlaridan B.E. Karimova va B.N. Qurbonova tomonidan yaratilgan "Kreativ pedagogika" asarida kreativlik (lotincha va inglizcha "create" – yaratish, "creative" – yaratuvchi, ijodkor) individning yangi g'oyalarni ishlab chiqishga tayyorligini tavsiflovchi, ijodkorlik tarkibiga kiruvchi mustaqil omil sifatida talqin etiladi. Mualliflar fikriga ko'ra, ijodiy qobiliyat – bu yangilik yaratish imkoniyatini anglash, muammoni ifodalay olish, g'oya va farazlarni ilgari surish uchun zarur bo'lgan bilimlar majmuidir.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari olimlaridan Yerlepesova X.X. o'zining "Talabalarni innovatsion faoliyatga tayyorlashda kreativ yondashuv" (2024) asarida kreativlikni rivojlantirish metodlarini tizimli yoritib bergan.

Xorijiy tadqiqotchilar, jumladan Po Bronson va Ashley Merryman (2010), Ken Robinson (2007), Douglas Fisher va Nancy Frey (2008), Ronald Beghetto va James C. Kaufman (2013), Abdulrahman Ali (2011), Donald J. Treffinger (2008) va boshqalar tomonidan ta'lim tizimida o'quvchi va talabalarda kreativlik sifatlarini shakllantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Shuningdek, talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari zamonaviy ta'lim texnologiyalari, jumladan loyihaviy o'qitish, muammoli ta'lim hamda hamkorlik pedagogikasi orqali samarali shakllanishi ta'kidlanadi. Ushbu jarayon talabaning mustaqil fikrlashini faollashtiradi, kreativlik darajasini oshiradi hamda ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini aniqlash, ularning samaradorligini ilmiy asosda baholash hamda ta'lim jarayoniga kreativ yondashuvni joriy etish yo'llarini ishlab chiqishga qaratilgan.

Tadqiqot kompleks yondashuv asosida olib borildi va unda aralash metodologiya (mixed methods) qo'llanildi. Mazkur yondashuv sifat (qualitative) va miqdoriy (quantitative) tahlil usullarini uyg'unlashtirish orqali muammoni chuqur o'rganish imkonini berdi.

Tadqiqot quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

- diagnostik bosqichda talabalarning dastlabki ijodiy qobiliyat darajasi aniqlandi;
- eksperimental bosqichda kreativ pedagogik texnologiyalar joriy etildi;
- yakuniy (nazorat) bosqichda esa olingan natijalar tahlil qilinib, ularning samaradorligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nazariy tahlillar asosida quyidagi ilmiy natijalarga kelindi.

- *Birinchi*dan, interaktiv ta'lim metodlari (munozara, "aqliy hujum", debat, keys-stadi) talabalarning mustaqil fikrlashini faollashtiradi. Mazkur metodlar orqali talabalar muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, turli yechimlarni taklif etish va ularni asoslash ko'nikmalarini egallaydi.
- *Ikkinchi*dan, muammoli ta'lim texnologiyasi talabalarda izlanish faoliyatini rivojlantiradi. Muammoli vaziyatlarni yaratish orqali talaba tayyor bilimni o'zlashtirish bilan cheklanmay, balki uni mustaqil ravishda kashf etadi. Bu esa ijodiy tafakkurning shakllanishiga xizmat qiladi.
- *Uchinchi*dan, loyiha asosida o'qitish (project-based learning) talabalarning amaliy faoliyatini kuchaytiradi. Loyiha jarayonida talabalar muammoni aniqlaydi, maqsad qo'yadi, yechim ishlab chiqadi hamda natijalarni himoya qiladi.
- *To'rtinchi*dan, kreativ muhitni yaratish pedagogik jarayon samaradorligini oshiradi. O'qituvchi tomonidan erkin fikr bildirish, xatolardan qo'rqmaslik va yangi g'oyalarni qo'llab-quvvatlash muhiti yaratilganda, talabalar o'z ijodiy salohiyatini erkin namoyon eta oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda mamlakatimizda talaba-yoshlarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun keng imkoniyat va shart-sharoitlar yaratilgan. Xususan, Shavkat Mirziyoyev tomonidan yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Hozirgi davrda talabalarning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish va rivojlantirishda Yoshlar ishlari agentligi hamda Talaba va o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirish markazi muhim o'rin tutmoqda. Ushbu tashkilotlar tomonidan yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning tashabbuslarini rag'batlantirish va ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan turli dastur va loyihalar amalga oshirilmoqda.

Shuningdek, startap loyihalar, turli tanlovlar, fan olimpiadalari, sport, san'at, musiqa hamda kitobxonlik yo'nalishlarida tashkil etilayotgan tadbirlar talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Talabalarni qo'llab-quvvatlash va iqtidorli yoshlarni aniqlash maqsadida qator davlat va jamoat fondlari faoliyat yuritmoqda. Jumladan, El-yurt umidi jamg'armasi va Ulug'bek jamg'armasi tomonidan iqtidorli talabalarni rag'batlantirish tizimi yo'lga qo'yilgan.

Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasalari miqyosida hamda respublika darajasida turli nomdor stipendiyalar joriy etilgan bo'lib, ular qatoriga Prezident stipendiyasi, Alisher Navoiy, Mard o'g'lon, Zulfiya, Islom Karimov va Ibn Sino nomidagi stipendiyalar kiradi. Mazkur stipendiyalar iqtidorli va salohiyatli talabalarni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda.

Takliflar:

- yangi kreativ metodlarni joriy etish;
- o'qituvchilarning kreativ kompetensiyasini oshirish;
- raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish;
- talabalarning ijodiy faoliyatini izchil qo'llab-quvvatlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev.Sh.M Erkin va Farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O'zbekiston,2017 : Xalq so'zi 2016 yil 15 dekabr., 2017. No 247. – 2 b.
2. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар Стратегияси. strategy.regulation.gov.uz/uz/document/
3. Abu Nasr Forobiy. Risolalar. Mas'ul muharrir O'zbekiston Respublikasi FA haqiqiy a'zosi M.M.Xayrullaev. Toshkent, "Fan" nashriyoti, 1975, 71-72 b.
4. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. I-t.Toshkent, 1968, 151 b.
5. Беспалько, В.П. О возможностях системного подхода в педагогике / В. П. Беспалько // Советская педагогика, 1990. - No 7. - С. 5
6. В.Е Karimova, В.Н Qurbonova Kreativ Pedagogika Nukus " Ilmiy va o'quv adabiyotlar nashriyoti 2023.- 8 -10b.
7. Karaev, S. B. (2020). Improvement of Vocational Training of Pupils in Secondary Schools.
8. Oripova, K. (2022). The role and main tasks of linguocultural science in contemporary linguistics.
9. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: ИРПО, 1995.– 3868. Oripova, K. (2022). Lexical and semantic analysis of antonyms in artistic discourse.
10. Oripova, K. (2022). The prevalent problems are encountered by most students in learning English speaking.
11. Oripova, K. E. "Semantic and semic analysis of antonyms." ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (84) (2020): 724-726.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.